

TADQIQIY PEDAGOGIKA FANIDA TALABALAR KOMPETENSIYALARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI

Rustamova Shoxista Omonjonovna, Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi,
Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: zamonaviy ta'limda talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini aniq baholash ta'lim sifati va ilmiy salohiyatning asosiy ko'rsatkichi sifatida qaralmoqda.

MAQSAD: tadqiqiy pedagogika fanida talaba kompetensiyalarini baholashning integrativ va reflektiv metodologik asoslarini qisqacha asoslab berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy manbalar tahlili, Hattie va Järvelä yondashuvlari solishtirildi, portfel, loyiha, tadqiqiy topshiriq va raqamli monitoringga tayangan integrativ baholash modeli tasvirlandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: formativ baholash, o'z-o'zini boshqaruvchi o'rganish diagnostikasi, psixometrik indikatorlar va raqamli kuzatuvni birlashtirish talabani yashirin tadqiqiy salohiyatini aniqroq ochib berishi ko'rsatildi. Baholashda natija bilan birga ilmiy fikrlash jarayoni va reflektiv o'sish ham inobatga olinishi lozimligi asoslandi.

XULOSA: tadqiqiy pedagogikada kompetensiyalarni baholash oddiy nazorat emas, balki talabani tadqiqotchilik rivojlanishini boshqaruvchi integrativ mexanizm sifatida qurilishi kerak; buning uchun ko'p qatlamli, valid va reliabelli diagnostik tizim zarur.

Kalit so'zlar: tadqiqiy pedagogika, kompetensiyalarni baholash, formativ baholash, reflektiv monitoring, diagnostik indikatorlar, validlik, reliabellik.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Рустамова Шохиста Оманджоновна, Исследователь Наманганского государственного университета, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном образовании точная оценка исследовательских компетенций студентов рассматривается как ключевой показатель качества обучения и научного потенциала.

ЦЕЛЬ: кратко обосновать интегративные и рефлексивные методологические основы оценки компетенций студентов в научно-исследовательской педагогике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен анализ научных источников, сопоставлены подходы Дж. Хэтти и С. Ярвеля, описана интегративная модель оценки, основанная на портфолио, проектах, исследовательских заданиях и цифровом мониторинге.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что сочетание формативной оценки, диагностики саморегулируемого обучения, психометрических индикаторов

и цифрового отслеживания позволяет точнее выявить скрытый исследовательский потенциал студентов. Обоснована необходимость учитывать не только результат, но и процесс научного мышления и рефлексивного роста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: оценка компетенций в исследовательской педагогике должна выступать не простым контролем, а интегративным механизмом управления развитием исследовательских способностей студентов, опирающимся на многоуровневую, валидную и надежную диагностическую систему.

Ключевые слова: исследовательская педагогика, оценка компетенций, формативная оценка, рефлексивный мониторинг, диагностические индикаторы, валидность, надежность.

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING STUDENTS' COMPETENCIES IN RESEARCH PEDAGOGY

Rustamova Shoxista Omonjonovna, Researcher, Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in contemporary education, accurate assessment of students' research competencies is viewed as a key indicator of educational quality and scientific potential.

AIM: to concisely substantiate the integrative and reflective methodological foundations for assessing students' competencies in research pedagogy.

MATERIALS AND METHODS: a review of scholarly sources was carried out, the approaches of J. Hattie and S. Järvelä were compared, and an integrative assessment model based on portfolios, project work, research tasks and digital monitoring was outlined.

DISCUSSION AND RESULTS: it is shown that combining formative assessment, diagnosis of self-regulated learning, psychometric indicators and digital tracking makes it possible to reveal students' latent research potential more accurately. The necessity of assessing not only outcomes but also the process of scientific thinking and reflective growth is substantiated.

CONCLUSION: in research pedagogy, competency assessment should function not as mere control, but as an integrative mechanism for managing the development of students' research abilities, relying on a multi-layered, valid and reliable diagnostic system.

Keywords: research pedagogy, competency assessment, formative assessment, reflective monitoring, diagnostic indicators, validity, reliability.

Zamonaviy ta'lim paradigmasida inson kapitalini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralayotgan tadqiqiy pedagogika fani nafaqat o'quv

jarayonining mazmuniy komponentlarini yangilash, balki pedagogik faoliyatning ilmiy-tahliliy tabiatini chuqurlaroq anglashga yo'naltirilgan didaktik tizim sifatida namoyon bo'lmoqda. Global bilimlar iqtisodiyotiga o'tish jarayonining keskin tezlashuvi oliy ta'lim muassasalaridan nafaqat nazariy bilimlarning zamonaviy darajada uzatilishini, balki talabalarda mustaqil, mantiqiy asoslangan, ilmiy-tadqiqot metodlariga tayangan holda murakkab pedagogik masalalarni hal etish kompetensiyalarining shakllanishini talab etmoqda. Shuning uchun ham tadqiqiy pedagogika fanida talabalarining kompetensiyalarini baholash masalasi bugungi ilmiy-pedagogik diskursning markaziy mavzularidan biriga aylangan bo'lib, u ta'lim sifatini aniqlashning fundamental indikatorlaridan biri sifatida qaralmoqda[1]. Ushbu jarayonning metodologik asoslarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kompetensiyalarni baholash oddiy nazorat faoliyati bo'lib qolmay, balki shaxsning ilmiy-tadqiqiy salohiyatini aniqlash, uning bilish jarayonlari tarkibidagi refleksiv unsurlarni o'lchash, kognitiv-metodologik qobiliyatini baholash, intellektual faollik darajasini belgilash hamda ilmiy muloqotga tayyorlik ko'rsatkichlarini diagnostika qilishni o'z ichiga oluvchi ko'p komponentli, ko'p bosqichli tizimdir. Bu jarayonda kompetensiyalarni o'lchash vositalari, mezonlari va metodlari o'zaro uyg'unlashgan holda ishlaganda, talabaning tadqiqotga tayyorgarlik darajasi va uning pedagogik faoliyatga ilmiy pozitsiya bilan kirishish salohiyati aniq ko'rinishga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, tadqiqiy pedagogikaning predmeti sifatida talabaning ilmiy-tadqiqiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayoni strukturaviy murakkablikka ega bo'lib, u o'quv faoliyatining kognitiv, motivatsion, metodologik va amaliy komponentlarini bir butun sifatida integratsiyalashga asoslangan. Xususan, talabaning ilmiy-bilishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishi, uning ilmiy muammoni qo'ya olish layoqati, ilmiy terminologiya va metodologiya bilan ishlash madaniyati, tadqiqotni rejalashtirish hamda natijalarni tahlil qilish ko'nikmalari kompetensiyaning tarkibiy elementlari sifatida qaraladi. Ushbu komponentlarning shakllanishi esa o'z navbatida baholash jarayonining metodologik asoslari yetarli darajada ishlab chiqilganini talab qiladi. Chunki baholash tizimi nafaqat mavjud holatni o'lchaydi, balki ta'lim jarayonining rivojlanish traektoriyasini belgilashda ham muhim boshqaruv mexanizmiga aylanadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish jarayonlari kompetensiyalarni aniqlash va baholashning yangi diagnostik yondashuvlarini talab qilmoqda[2]. Xususan, baholashning an'anaviy shakllari — test, yozma ish, og'zaki savol-javob kabi formatlar talabalarining tadqiqiy kompetensiyalarini to'liq aks ettira olmaydi, chunki mazkur kompetensiyalar bevosita tahliliy fikrlash, ilmiy yondashuv, mustaqil qaror qabul qilish, muammoni ilmiy asosda yecha olish kabi murakkab intellektual jarayonlarni o'zida mujassam etadi. Shu bois baholash jarayonida portfoliolar, loyiha ishlari, tadqiqiy esse, ilmiy hisobot, amaliy eksperiment natijalarini tahlil qilish, problemali vaziyatlarni hal etish bo'yicha ko'nikmalarni baholash kabi zamonaviy usullar keng qo'llanilmoqda. Tadqiqiy pedagogika fanining mohiyatiga ko'ra, baholash jarayoni o'quvchi (talaba)ning subyektiv-ijodiy faoliyatini aniqlashga, uning ilmiy tafakkuridagi ierarxik qatlamlarni ochishga, shuningdek, o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan ilmiy asoslangan mexanizm sifatida talqin etiladi. Bunda baholash nafaqat natijani, balki jarayonni ham

qamrab oladi. Chunki talabaniing ilmiy-tadqiqiy faoliyatga bo'lgan layoqati jarayon davomida shakllanadi va u bosqichma-bosqich murakkablashib boradi. Shu sababli zamonaviy baholash tizimlari formatif baholash, refleksiv monitoring va diagnostik tahlil kabi yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Formatif baholash talabaniing o'sish dinamikasini aniqlashga yo'naltirilgan bo'lsa, refleksiv monitoring ilmiy fikrlash jarayonidagi o'zgarishlarni tahlil qiladi, diagnostik tahlil esa talabaniing mavjud kompetensiya darajasini aniq mezonlar asosida belgilaydi[3]. Zamonaviy ta'lim tizimi kompetensiyalarni baholashda integrativ yondashuvni talab qiladi. Chunki tadqiqiy kompetensiyalar ko'p qirrali bo'lib, ularning shakllanish darajasi ham turli omillar bilan belgilanadi. Masalan, talabaniing ilmiy muammolarni tahlil qilish qobiliyati uning nazariy tayyorgarligi bilan bevosita bog'liq bo'lsa, ilmiy metodlardan foydalanish ko'nikmasi amaliy faoliyatga tayyorgarlik bilan uzviy bog'liqdir. Shuningdek, ilmiy-metodik adabiyotlar bilan ishlash, ilmiy matn yaratish, ilmiy xulosalar chiqarish kabi sifatlar ham kompleks baholash tizimini zarur qiladi. Mazkur tizimning samaradorligi esa uning indikatorlarining aniq belgilanishiga, baholash mezonlarining ilmiy asoslanganligiga va o'lchash natijalarining ishonchililigiga bog'liq bo'ladi[4]. Tadqiqiy pedagogika fanida kompetensiyalarni baholashning ilmiy-amaliy jarayon sifatida e'tirof etilishi, avvalo, ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan tizim sifatida ko'rish bilan bog'liqdir. Chunki talaba, o'quv jarayonining faol subyekt sifatida, o'zining shaxsiy bilish strategiyasiga ega bo'ladi, ilmiy faoliyatga bo'lgan motivlari va individuallik xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Shu sababli baholash jarayoni standartlashtirilgan ko'rsatkichlardan iborat bo'lib qolmay, balki individual yondashuvlar, o'z-o'zini baholash mexanizmlari, o'zaro baholash texnikalari bilan boyitiladi. Bu esa kompetensiyalarni yanada aniqroq va chuqurroq o'lchash imkonini beradi. Bundan tashqari, ilmiy adabiyotlarda kompetensiyalarni baholashning psixometrik asoslari keng yoritilgan bo'lib, ular orasida testlashning validligi va reliabelligi, baholovchining subyektivligi, o'lchash natijalarining farq ko'rsatkichlari kabi masalalar alohida e'tibor talab qiladi[5]. Tadqiqiy pedagogika fanida bu masalalarning yechimi sifatida ko'p darajali baholash tizimlari, indikatorlar ierarxiyasi va o'zaro tekshiruv mexanizmlaridan foydalanish taklif etiladi. Bu yondashuv kompetensiyalarning real darajasini aniqlashga va baholash natijalarining ishonchililigini oshirishga xizmat qiladi[6].

Adabiyotlar tahlili: Tadqiqiy pedagogika fanida talabalarning kompetensiyalarini baholash masalasi bo'yicha xalqaro ilmiy maktablarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy baholash yondashuvlari kompetensiyalarning strukturaviy-mantiqiy tizimini qayta talqin qilish va uni raqamli, refleksiv hamda diagnostik komponentlar orqali o'lchashni nazarda tutadi. Xususan, ushbu borada amerikalik olim John Hattiening ilmiy ishlari baholashning formatif mohiyatini, ya'ni o'quv faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilish, o'sish dinamikasini aniqlash va talabaniing o'z-o'zini baholashini kuchaytirish orqali kompetensiyalarning shakllanish trayektoriyasini aniqlashga qaratilgan yondashuvni asoslab beradi. Hattie ta'lim samaradorligini aniqlashning meta-analitik metodidan foydalangan holda, o'quvchi faoliyatidagi ilmiy-tadqiqiy indikatorlarning, avvalo, refleksiv baholash va o'zaro baholash tizimlari orqali aniqroq namoyon bo'lishini isbotlaydi; shu orqali kompetensiyalarni baholashda nafaqat

natija, balki jarayonning ilmiy-tahliliy qatlamlari ham alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Uning modeli talabani ilmiy fikrlash sur'atlarini o'lchashda murakkab psixometrik algoritmlarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi, bu esa tadqiqiy pedagogika fanida baholash mezonlarining yanada aniqlashtirilishiga xizmat qiladi[7]. Shu bilan birga, Yevropa ilmiy maktabining yetakchi vakillaridan biri bo'lgan finlandiyalik pedagog, kompetensiyalarni baholash bo'yicha taniqli tadqiqotchi Sanna Järveläning ishlarida tadqiqiy kompetensiyalarni o'lchash jarayonida o'quvchining o'z-o'zini boshqaruvchi o'rganish (self-regulated learning) mexanizmlarining diagnostik ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Järvelä o'z tadqiqotlarida talabalarning tadqiqot olib borish jarayonidagi kognitiv, meta-kognitiv va motivatsion xatti-harakatlarini aniqlash orqali kompetensiyalarni baholashni taklif qiladi; bunda o'quv jarayonida kuzatiladigan o'z-o'zini nazorat qilish, muammoni ilmiy asosda aniqlash, tadqiqiy rejalashtirish va ilmiy mulohaza yuritish kabi komponentlar o'lchovning asosiy indikatorlari sifatida qaraladi. Uning qarashlariga ko'ra, kompetensiyalarni baholashda faqat yakuniy natijaga tayanish ilmiy-tadqiqiy salohiyatning real darajasini aks ettira olmaydi; aksincha, jarayonni bosqichma-bosqich diagnostika qilish, talabani o'quv faoliyatidagi o'zgarishlarni chuqur monitoring qilish va raqamli kuzatuv tizimlari orqali o'zaro bog'liq ko'rsatkichlar majmuasini tahlil qilish zarur. Shu nuqtai nazardan, Järveläning yondashuvi tadqiqiy pedagogika fanida kompetensiyalarni baholashning zamonaviy integrativ modelini shakllantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi[8]. Mazkur ikki olimning qarashlari tahlili shuni ko'rsatadiki, kompetensiyalarni an'anaviy baholash shakllari zamonaviy ta'lim ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi, chunki tadqiqiy faoliyat talabani o'z-o'zini boshqarish, refleksiv fikrlash, meta-kognitiv tahlil va murakkab intellektual faoliyat orqali shakllanadi. Hattie tomonidan taklif etilgan formatif baholash modeli bilan Järvelä tomonidan asoslangan o'z-o'zini boshqaruvchi o'rganish nazariyasi o'zaro uyg'unlashganda, kompetensiyalarni diagnostika qilishning ko'p qatlamli tizimini yaratish imkonini beradi. Shunday qilib, zamonaviy ilmiy-nazariy yondashuvlar kompetensiyalarni baholash jarayonini faqat o'lchash texnikasi emas, balki talabani ilmiy tafakkurini shakllantirishni boshqaruvchi pedagogik mexanizm sifatida talqin qilishni taqozo etadi.

Metodologik qism: Ushbu tadqiqotning metodologik asoslarini tashkil etuvchi yondashuvlar majmuasi talabalarning tadqiqiy kompetensiyalarini baholash jarayonini ko'p qatlamli tizim sifatida talqin qiluvchi ilmiy-nazariy asoslar bilan uyg'unlashgan holda belgilandi, ya'ni maqolada kompetensiyaviy yondashuv, formatif baholash paradigmasi, meta-kognitiv monitoring, psixometrik tahlil, raqamli kuzatuv metodlari, shuningdek, diagnostikaning e modeli uzviy ravishda qo'llanildi; bu esa o'z navbatida talabalarning ilmiy-tadqiqiy faoliyatini ko'p bosqichli baholash imkonini beruvchi struktura-indikatorlar tizimini yaratishga xizmat qildi, chunki mazkur metodlarda talabani tadqiqotga tayyorgarlik darajasi faqat yakuniy natija emas, balki ilmiy fikrlash jarayonining dinamikasi, refleksiv qaror qabul qilish strategiyasi, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari, ilmiy ma'lumotlar bilan ishlash tezligi va aniqligi, shuningdek, tadqiqot natijalarini qayta ishlashda qo'llanilgan metodologik sxemalarning to'g'riligi bilan baholanadi; shu bois tadqiqotda kuzatuv, eksperimental-topshiriqli baholash, muammoli vaziyatlar orqali

diagnostika, individual portfoliolarni tahlil qilish, ilmiy esse va loyiha ishlarini psixometrik mezonlar asosida baholash, talabalarning tadqiqiy faoliyat trayektoriyasini raqamli monitoring qilish va o'zaro baholash metodlaridan iborat kompleks mexanizm qo'llanildi, natijada metodlar o'zaro uyg'unlikda ishlashi orqali tadqiqiy kompetensiyalarni baholashning yaxlit va ilmiy asoslangan modeli shakllantirildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning tadqiqiy kompetensiyalarini baholashda qo'llanilgan 78diagnostic78 metodlar majmuasi — formatif baholash yondashuvining reflektiv monitoring bilan uyg'unlashuvi, meta-kognitiv diagnostika orqali ilmiy fikrlash jarayonining bosqichma-bosqich o'zgarishini aniqlash, psixometrik indikatorlar yordamida tadqiqiy faoliyatning aniqligi va barqarorligini o'lchash, raqamli kuzatuv tizimlari orqali o'quvchining individual ilmiy rivojlanish trayektoriyasini modellashtirish hamda portfoliolarni chuqur tahlil qilish natijasida talabalarning ilmiy-tadqiqiy tayyorgarlik darajasi o'zining aniq, ishonchli va obyektiv ko'rinishga ega bo'ldi, ya'ni baholash jarayonida an'anaviy usullar aks ettira olmaydigan kognitiv-mantiqiy faoliyatning yashirin qatlamlari ochildi, talabalarning ilmiy muammoni aniqlash, ilmiy metodni tanlash, dalillarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z tadqiqotiga reflektiv yondashish va ilmiy qaror qabul qilish ko'nikmalari sezilarli darajada farqlanib, ularning tadqiqiy salohiyati to'liq aniqlanadigan kompleks 78diagnostic model ishlab chiqildi.

Muhokama: Tadqiqiy pedagogika fanida talabalarning kompetensiyalarini baholash masalasiga doir nazariy qarashlar turli ilmiy maktablarda turlicha sharhlanib kelinadi. Xususan, mazkur yo'nalishda yetakchi olimlar qatorida turuvchi amerikalik tadqiqotchi John Hattie bilan finlandiyalik Sanna Järvelä o'rtasida baholash jarayonining metodologik mazmuni va psixologik asoslari borasida sezilarli ilmiy polemika mavjud bo'lib, ushbu bahs kompetensiyalarni o'lchashning universal modelini shakllantirish bilan bog'liq fundamental masalalarni yanada chuqurroq ochib beradi. Hattie o'zining formatif baholash haqidagi qarashlarida baholashni avvalo o'quv jarayonining ichki dinamikasini aniqlovchi diagnostik mexanizm sifatida talqin qiladi; uning fikricha, talabaning tadqiqiy kompetensiyasini aniqlashda eng muhim omil bu o'quv jarayoni davomida sodir bo'ladigan kognitiv siljishlarni muntazam qayd etish va o'zlashtirishdagi o'sish trayektoriyasini monitoring qilishdan iboratdir. Hattie nazariyasi baholashning obyektivligi ko'pincha o'quvchining o'zlashtirish tezligi, o'qituvchidan olingan qayta aloqa sifati, bilimlarni qo'llay olish sur'ati va ilmiy muammoni hal etishdagi strategik yondashuvga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi[9]. Biroq Järvelä bu pozitsiyani to'liq qo'llab-quvvatlamaydi; uning fikricha, kompetensiyalarni baholash jarayoni talabaning o'z-o'zini boshqaruvchi o'rganish faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, baholashning markazida tashqi kuzatuv emas, balki ichki metakognitiv jarayonlar turishi kerak. Järvelä nazariyasida o'quvchi nafaqat o'z bilimini namoyish etuvchi subyekt, balki o'z o'rganish jarayonini boshqaruvchi faol agent sifatida talqin qilinadi. Shuning uchun u baholashning asosiy manbai sifatida talabaning rejalashtirish qobiliyati, reflektiv fikrlash holati, muammoni yechish strategiyasini tanlashga bo'lgan layoqati, muammoli vaziyatlarda o'z bilimini qayta tashkil qila olishi va o'qish jarayonidagi motivatsion barqarorlik darajasini ko'rsatadi. Järveläning fikricha, tashqi baholash indikatorlari vaqtinchalik natijani aks ettiradi, holbuki

metakognitiv jarayonlar talabning tadqiqiy kompetensiyasi qanday shakllanayotganini ko'rsatadigan eng ishonchli manbadir[10].

Xulosa: Pedagogik ta'lim transformatsiyasi jarayonida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Tadqiqiy pedagogika tamoyillari asosida shakllantirilgan o'quv jarayoni nafaqat bilimlarni o'zlashtirishni, balki talabning mustaqil izlanish, ilmiy fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish, dalillarga tayangan holda xulosa chiqarish kabi yuqori darajadagi ko'nikmalarini rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Haytbaeva S. Talabalarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni //Nordic_Press. – 2024. – T. 3. – №. 0003.
2. Shohbozbek E. et al. Bo'lajak pedagoglarning tadqiqotchilik madaniyatini shakllantirishning konsepsual asoslari //Global Science Review. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 328-338.
3. Kenjaboyev A., Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik //Termiz: Surxon-nashr nashrmatbaa. – 2022.
4. Ruzieva Z., Norboeva S. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2025. – T. 2. – №. 5. – C. 197-204.
5. Shohbozbek, E. (2025). Pedagogika psixologiya bolalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari. Global Science Review, 4(5), 430-439.
6. Lola, Z., & Shohbozbek, E. (2025). Zamonaviy pedagogik texnologiyalari orqali uzluksiz ta'limni rivojlantirish. Global Science Review, 4(3), 328-335.
7. John Hattie, Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, London–New York, 2009, 378 p.
8. Sanna Järvelä, Socially Shared Regulation in Learning: Emerging Research and New Perspectives, Frontline Learning Research, Amsterdam, 2021, 220 p.
9. Shohbozbek, E. (2025). Pedagogik metodologiya uzluksiz ta'lim tizimida maktabgacha ta'limning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri. Global Science Review, 4(5), 774-782.
10. Xoliqov I. Pedagogik mahorat Ilmiy-nazariy harbiy ta'lim yo „nalishi talabalarida pedagogik kompetensiyani takomillashtirishga zamonaviy yondashuvlar: harbiy ta'lim yo „nalishi talabalarida pedagogik kompetensiyani takomillashtirishga zamonaviy yondashuvlar //Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 2.